

1-SHO'BA: RAQAMLI GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA'NAVIYATI VA MILLIY QADRIYATLAR: DAVLAT, JAMIYAT VA TA'LIM HAMKORLIGI

RAQAMLI TA'LIM DAVRIDA KELAJAK O'QITUVCHISI MODELI

Eshchanov Baxodir Xudoyberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

b_eshchanov@cspi.uz

Annotatsiya: mazkur maqolada XXI asrda ta'lim tizimida yuz berayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik faoliyatga ta'siri tahlil qilinadi. Unda "Kelajak o'qituvchisi" konsepsiyasi asosida zamonaviy pedagog shaxsiga qo'yilayotgan asosiy kompetensiyalar, jumladan, raqamli savodxonlik, kasbiy moslashuvchanlik, metodik va texnologik tayyorgarlik masalalari yoritilgan. Shuningdek, Chirchiq davlat pedagogika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan milliy modelning mazmuni, ahamiyati va amaliy natijalari bayon etilib, uning zamonaviy ta'lim talablariga mosligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kelajak o'qituvchisi, raqamli kompetensiya, sun'iy intellekt, kasbiy adaptatsiya, raqamli ta'lim, pedagogik model, innovatsion ta'lim

XXI asr – bu insoniyat taraqqiyoti tarixidagi tub burilish davri bo'lib, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va global axborot oqimlari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ta'lim sohasida esa bu o'zgarishlar ayniqsa chuqur ko'zga tashlanmoqda: bugun maktablar, universitetlar va o'quv muassasalari sun'iy intellekt yordamida dars o'tmoqda, o'qituvchilar algoritmlar bilan ishlamoqda, talabalar esa raqamli muhitda mustaqil ta'lim olishga o'rganmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESKO, OESD kabi yirik xalqaro tashkilotlar ta'lim sohasidagi global muammolarni tahlil qilarkan, kelajakdagi o'qituvchi modeli haqida ham qayta-qayta ta'kidlamoqda: u raqamli savodxon, ijtimoiy mas'uliyatli, madaniy jihatdan uyg'unlashgan va eng asosiysi — **sun'iy intellekt bilan raqobat qila oladigan emas, balki u bilan hamkorlik qila oladigan shaxs bo'lishi** kerak. Endilikda pedagogik faoliyat — bu faqat bilim berish emas, balki murakkab axborot muhitida yo'l ko'rsata oladigan raqamli yo'l boshchilik faoliyatidir.

Jahon ta'lim tizimi sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), moslashuvchan o'qitish algoritmlari, gibrid ta'lim modellari orqali yangilanish davrini boshdan kechirmoqda. Masalan, Janubiy Koreyada sun'iy intellekt o'qituvchining ishini tahlil qilib, metodik tavsiyalar beradi. Estoniyada esa barcha maktablar to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, har bir o'quvchi uchun shaxsiy raqamli ta'lim yo'li

shakllantirilgan. AQShda Google, Microsoft, IBM kabi texnogigantlar maktablar va universitetlar uchun maxsus AI yechimlar ishlab chiqmoqda.

Shu fon asosida ta'lim muassasalarining vazifasi ham tubdan o'zgarib bormoqda — endilikda ular bilim markazi emas, balki bilim oluvchilarni **hayotga, texnologik muhitga va global raqobatga tayyorlaydigan intellektual platformaga** aylanishi zarur. Bu jarayonda o'qituvchi — shunchaki vositachi emas, balki jamiyatni innovatsiyalarga olib chiqadigan yetakchi figuradir. Shu sababli, “kelajak o'qituvchisi” degan tushuncha bugungi kunda xalqaro pedagogik diskurs markaziga aylanmoqda.

O'zbekiston ham bu jarayondan chetda emas. So'nggi yillarda mamlakatda raqamli ta'limni joriy qilish, AI va IT yo'nalishlarini ta'limning barcha bosqichlariga integratsiyalash bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, pedagoglarni tayyorlovchi universitetlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklanmoqda — ular nafaqat fan va metodikani, balki texnologiyani o'zlashtirgan, yangicha fikrlaydigan, **global o'zgarishlarga tayyor o'qituvchilarni yetishtirishi** lozim.

Ana shunday strategik muhitda Chirchiq davlat pedagogika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan “Kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasi nafaqat zamonaviy pedagogik jarayonlarga javob beruvchi, balki ularni belgilovchi milliy model sifatida e'tiborga loyiqdir. Ushbu konsepsiya o'zida dunyodagi ilg'or tendensiyalarni, texnologik yondashuvlarni va milliy ta'lim qadriyatlarini uyg'unlashtirgan holda, talabalarning raqamli muhitda mustaqil faoliyat yuritishini ta'minlashga, ularni murakkab kasbiy va hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror chiqarishga qodir mutaxassis sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Zamonaviy pedagog modeli quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'zida mujassam etishi nazarda tutilmoqda:

1. **IT savodxonlik** – dasturlash va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, axborotni boshqarish va raqamli hamkorlikni yo'lga qo'yish.
2. **Pedagogik dizayn** – ta'lim jarayonini rejalashtirish, samarali tashkil etish va natijalarni tahlil qilish.
3. **Metodik yondashuv** – turli metodlarni qo'llash, interaktiv o'quv jarayonini yaratish, refleksiya va korreksiya imkoniyatlaridan foydalanish.
4. **Digital xavfsizlik** – ma'lumotlarni himoya qilish, zararli kontentlarni aniqlash va axloqiy raqamli xulqni targ'ib qilish.
5. **Baholash tizimi** – shakllantiruvchi va yakuniy baholashni o'zaro uyg'unlashtirib, tahlil asosida amalga oshirish.
6. **Moslashuvchanlik** – turli auditoriyalar, texnologiyalar va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish.
7. **Kasbiy rivojlanish** – mustaqil o'qish, hamkorlik qilish va tashabbuskorlikni rivojlantirish.

8. **Til kompetensiyasi** – xorijiy tillarni bilish orqali global ta'lim maydonida faol hamkorlik qilish.

Ushbu model bugungi kunda nafaqat bilim beruvchi, balki talabani mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashishga va hayotiy ko'nikmalarni egallashga yo'naltiruvchi pedagog shaxsini shakllantiradi. Raqamli davrning tezkor o'zgarishlari shuni talab qiladiki, o'qituvchi har bir darsni innovatsion ruhda tashkil etishi, yangi texnologiyalarni o'zlashtirib, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishi lozim.

“Kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasida **zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish** eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu esa ularda raqamli savodxonlikni mustahkamlash, sun'iy intellekt (AI) hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatini shakllantirish va innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishni talab qiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda va o'qituvchi nafaqat bilim yetkazuvchi, balki **texnologik transformatsiyaning yetakchi subyektiga** aylangan.

Raqamli savodxonlik bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy ta'lim vositalarini to'g'ri va samarali qo'llash, axborotni tez va aniq izlash, tahlil qilish hamda taqdim etish ko'nikmalarini anglatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt vositalari yordamida o'quv jarayonini individualizatsiya qilish, ularning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos o'qitish usullarini yaratish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Shu bilan birga, AI ta'limda baholash, monitoring va rag'batlantirish tizimlarini takomillashtirishda yangi imkoniyatlarni ochmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish esa ta'lim jarayonini interaktiv, zamonaviy va qiziqarli qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn platformalar, raqamli resurslar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarni keng qamrovli bilim olishga jalb qilish mumkin. O'qituvchining innovatsiyalarni o'z faoliyatiga muvaffaqiyatli joriy etish qobiliyati ta'lim sifatining oshishiga, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, “Kelajak o'qituvchisi” konsepsiyasi doirasida zamonaviy texnologiyalarni egallash va qo'llash malakasini rivojlantirish ta'lim sifatini yaxshilash, uchilarning shaxsiy rivojlanishi va kelajak avlodni raqamli davr talablari darajasida tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

2025 yilning avgust oyi holatiga ko'ra, loyiha doirasida universitetning 20 ga yaqin kafedra o'z yo'nalish va mutaxassisliklaridan kelib chiqqan holda “Kelajak o'qituvchisi portreti”ni shakllantirish bo'yicha **amaliy seminarlar tashkil etib**, muhim tajriba va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Universitet rektori Gofurdjan Muxamedov boshchiligidagi ushbu loyiha yaqin kelajakda o'zining ijobiy natijalarini beradi, degan qat'iy ishonchimiz komil.

Bu loyiha nafaqat O'zbekiston ta'lim tizimining jadal rivojlanishida, balki xalqaro maydonda ham o'z dolzarbligini va ahamiyatini yo'qotmasligiga ishonamiz. Chunki zamonaviy pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish global ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shu tariqa, "Kelajak o'qituvchisi" konsepsiyasi ta'limning yangi davrga moslashuvi, pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish va zamonaviy avlodni yangi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash yo'lida mustahkam poydevor yaratishi shubhasiz. Ushbu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan amaliyotlar ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga zamin yaratadi va kelajak avlod uchun barqaror hamda innovatsion ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi, desak mubolag'a bo'lmaydi.